

MAQOM CHOLG‘U IJROCHILIGIDA QASHQAR RUBOBINING O‘RNI

Xudaynazarov Ulmasbek Qodirovich

Nizomov Bohirjon Bahodirjon o‘g‘li

Farg‘ona ixtisoslashtirilgan maqom maktab-internati

“Maqom cholg‘u ijrochiligi” bo‘limi o‘qituvchilari..

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqom ijrochiligi undagi qashqar rubobining o‘rni borasida fikr va mulohazalar bayon etilgan bo‘lib, XX asr cholg‘u ijrochiligida muhim ahamiyat kasb etgan O‘zbekiston xalq artisti, bastakor Muhammadjon Mirzayevning ijrochilik an‘analari o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: rubob, maqom ijrochiligi, Shashmaqom, nasr, mushkilot sho‘ba.

Аннотация. В данной статье представлены мнения и комментарии о роли кашкарского рубаба в исполнении статуса. Также в статье отражены исполнительские традиции народного артиста Узбекистана, композитора Мухаммаджона Мирзоева, сыгравшего важную роль в музыкальном исполнительстве XX века.

Ключевые слова: рубоб, исполнение статуса, шашмаком, проза, мушкilot шоба.

Annotation. In this article, opinions and comments about the role of the kashkar rubob in the execution of status are presented. Also, the performance traditions of the People's Artist of Uzbekistan, composer Muhammadjon Mirzayev, who played an important role in the musical performance of the 20th century, are reflected in the article.

Key words: rubob, performance of status, Shashmaqom, prose, Mushcilot sho'ba

Shashmaqom - olti maqom turkumi bo‘lib, Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlaridan tashkil topgan, jami 250 dan ortiq turli shakldagi cholg‘u va ashula yo‘llaridan iborat. Shashmaqomning tashkil etgan maqomlarning har biri ikki - cholg‘u (Mushkilot) va ashula (Nasr) yirik bo‘limlaridan iborat cholg‘u va ashula yo‘llari turkumlarini tashkil etadi. Shashmaqom yetuk sozanda va xonandalar tomonidan o‘zbek va tojik tillarida ijro etilgan (ashula yo‘llarida mumtoz sharq shoirlari – Rudakiy, Jomiy, Lutfiy, Navoiy, Bobur, Fuzuliy, Hofiz, Amiriy, Nodira, Zebunniso, Ogahiy va boshqalarning ishqiy-lirik, falsafiy, nasihatomuz, diniy mazmundagi g‘azallari, shuningdek, xalq she‘riyati qo‘llanilgan. Yetakchi cholg‘u - tanbur bo‘lib, maqomlar ushbu cholg‘u orqali sozlangan.¹³²

Har bir maqomning cholg‘u bo‘limi "Tasnif", Tarje", "Gardun", "Muxammas" va "Saqil" qismlaridan iborat bo‘lib, an‘anaga ko‘ra birin-ketin yaxlit tarzda yakkasoz yoki cholg‘u ansambli orqali ijro etilgan. Ularning har biri o‘z ohangi, xarakteri, shakli, doyra usullari bilan ajralib turadi. Ashula bo‘limlari ancha murakkab shakldagi ashula yo‘llaridan tashkil topgan va ular ikki turkum ya‘ni ikkita sho‘ba guruhidan iborat:

1. “Saraxbor”, “Talqin”, “Nasr” va “Ufar” qismlari va ularni bog‘lovchi “Taronalar” (turli shakli, kuyi va xarakteridagi ashula yo‘llari) yetakchi hofiz va xonandalar ansambli tomonidan ijro etilgan.

2. “Mo‘g‘ulcha” va “Savt” kabi besh qisimli turkumlar kirgan (“Iroq” maqomidan tashqari). Asosiy cholg‘u va ashula yo‘llaridan tashqari bo‘limlar tarkibiga qo‘shimcha cholg‘u (nag‘ma, peshrav, samoiy, hafif) va ashula (Uzzol, Ushshoq, Bayot, Chorghoh, Nasrulloiy, Oraz, Xusayniy, Navro‘zi Sabo, Xoro va Ajam) yo‘llari kirgan. Shashmaqom, asosan, og‘zaki an‘anada ijod

¹³² Taxalov S.M. “Buzruk maqomining mushkilot bo‘limi” Qo‘lyozma. O‘z.D.K. kutubxonasida saqlanadi.

etilgan, saqlangan, sayqal topgan, avlodan-avlodga "ustoz-shogird" uslubida o'zlashtirilgan. Shashmaqom bastakor (og'zaki an'anadagi ijodkor)lar maxsuli bo'lib, o'tmishda saroy va shahar madaniyati jarayonida talqin etilgan.¹³³

1959 yili Yunus Rajabiy tashabbusi bilan tashkil etilgan O'zbekiston radiosi qoshidagi birinchi professional maqom ansambli hozirgi kunga qadar O'zbekistonda professional va havaskor maqom ansambllari maqomchilik san'ati targ'ibotiga katta hissa qo'shib kelmoqda.¹³⁴

Mustaqilligimiz sharofati bilan muntazam ravishda Xalqaro va respublika miqyosida yosh maqom ijrochilari tanlovlari o'tkazilmoqda. Shashmaqom ijro an'analari "Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti", "O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti", "Ixtisoslashtirilgan san'at maktabi", "Ixtisoslashtirilgan maqom - maktab internati" hamda musiqa maktablari o'quv jarayoniga kiritilgan va talaba, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilmoqda.

Milliy musiqiy merosimiz, jumladan milliy cholg'u ijrochiligimiz tarixi ham eramizdan bir necha asr oldingi davrlarga borib taqaladi. Xalqimiz va millatimizning barcha rivojlanish davrlarida qo'shiq bilan bir qatorda dutor, tanbur, doyra, ud, g'ijjak, qonun, rubob kabi milliy cholg'u sozlarimiz qalb qo'riyu - ko'ngil davosi sifatida bebaho ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qilgan.

Milliy cholg'ular ichida qashqar rubobi alohida o'rin tutadi. Rubob sozi o'zining jarangi, nolayu qochirimlari, rang-barang ijro bezaklari o'rganish va ijro etish jihatidan qulayligi bilan xalqimiz orasida ommalashgan va sevimli sozga aylangan.¹³⁵

Rubob nafaqat Respublikamizda, balki qardosh Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston respublikalarida ham keng tarqalgan. Chunki rubob sozida milliy kuylar qatori mumtoz klassik kuylarni, bastakorlar ijodiga mansub rang - barang kuylarni, mashhur chet el kompozitorlari tomonidan yozilgan murakkab yirik asarlarni ham mohirona ijro etish mumkin.

Xalqimiz ichida rubob cholg'usini yanada sevimli va ommaviy bo'lishiga mashhur rubobchi sozandalarimizdan Muhammadjon Mirzayev, Ergash Shukrullayev, Abbos Bahromov kabi ustozlar rubob cholg'u sozining rivojlanishiga ulkan xissa qo'shdilar va shular qatori Ari Boboxonov, Sulaymon Taxalov, Shavkat Mirzayev, Qobiljon Usmonov, Adham Xudoyqulov, Tohir Rajabiy, Rifatilla Qosimov, Shomahmud Shorahmedov va yana bir qancha yosh sozandalar rubob sozida Shashmaqom va mumtoz kuylarni ijro etib, ijod qilib, cholg'uning keng imkoniyatlarini ochishda o'z mehnatlarini ayamay kelmoqdalar.

Rubob chalish mahoratini egallashga ahd qilgan har bir cholg'uchi sozini doimo avaylab asrashga o'rganishi, ustozning barcha o'gitlariga qat'iy amal qilishi, berilgan vazifalarni ishtiyoq va mas'uliyat bilan bajarib borishi, sozda ijro etish mahoratini puxta egallash uchun muntazam va bisyor ijodiy mehnat qilishga o'rganib borishi alohida ahamiyatga ega.

Musiqa san'atimizning barcha turlarida bo'lganidek, sozandalik san'atining o'ziga xosliklarini saqlab qolish, rivojlantirish, yangicha tus berish borasida ustoz sozandalar qatorida yosh iqtidorli ijrochilar tomonidan ham ma'lum izlanishlar olib borilmoqda.

Ayniqsa nay, qo'shnay, surnay, karnay, chang, qonun, rubob, dutor, tanbur, sato, ud, g'ijjak, doira, nog'oralarning o'zbek cholg'u sozlari sifatida o'z vazifa va qiyofalarini saqlab qolishi o'zbek milliy sozandalik san'atining to'g'ri yo'lda ekanligidan dalolat beradi. Bu jarayonga musiqiy tovush vositasi bunyodkorlari -sozgarlar ham o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

An'anaviy ijrochilik san'ati va mashhur rubobchilar XX-asr boshlarida O'zbekistonda bir qancha folklor etnografik ansambllar, xalq teatrlarining tuzilishi, Turkiston xalq konservatoriyasi va ko'plab turli ijodiy jamoalarning shakllanishi, o'zbek musiqasining tadqiq qilinishi, ularni

¹³³ "O'zbek xalq muzikasi" I, VII tomlar. Toshkent-1959 yil.

¹³⁴ "Shashmaqom" I, VI tomlar. Toshkent-1966 – 1973 yillar.

¹³⁵ Belyayev V. "Muzikalniye instrumenti Uzbekistana" Moskva-1933 yil.

yoziq olinishi kabi ko'plab ishlar qilinishi, musiqa va ijrochilik san'atining yanada rivojlanishiga, taraqqiy topishiga turtki bo'ldi.

Keyinchalik O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshida birin-ketin tuzilgan "Shodlik", "Lazgi", "Go'zal", "Zarafshon" va "Bahor" kabi ashula va raqs ansambllari, O'zbekiston teleradiokompaniyasi qoshidagi Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansambli va ko'plab viloyatlardagi turli ashula va raqs ansambllarining O'zbekistonda va horijiy mamlakatlardagi konsert faoliyatlarida ijrochilik san'ati, xususan, rubob ijrochiligi ham targ'ibot qilinib, rivojlantirib kelinmoqda. Bu jamoalar tarkibida mashhur rubobchi sozandalar ijod qilishgan va ijod qilmoqdalar.

An'anaviy rubob ijrochiligi darslarida, ta'lim oluvchilarni ijro mahoratlarini oshirish hamda estetik tarbiyalash muammosi hozirgi kunda nihoyatda dolzarbdir. Milliy maqom san'ati asosida ta'lim oluvchilarni milliy ruhda tarbiyalash muhim pedagogik muammo bo'lib, uni asrlar davomida sayqallanib kelgan musiqiy merosimiz asosida amalga oshiriladi. Buning uchun esa o'z navbatida milliy ruh tushunchasining asosiy mohiyatini o'quvchilar ongiga singdirish talab etiladi. O'zbek milliy maqom san'ati asosida o'quvchilar qalbiga milliy ruhni singdira olish birinchi navbatda ohanglarga asoslanadi. Zero, millatning ruhiyati, uning qaysi millatga mansubligini musiqa ohanglari belgilab beradi.

Milliy maqom san'ati vositasida milliy ruhni tarbiyalash faqat ma'lum bilimlar bilangina emas, balki axloqiy tushunchalarni egallash va unga amal qilishda ham asosiy mezonlardan hisoblanadi. Inson san'at asarini to'liq idrok etishi uchun uning asosiy g'oyasini, maqsadini, tushunishi muhim sanaladi.

Rubobda Shashmaqom kuylari, xalq kuylari, bastakorlar asarlari yakka ravishda ijro etilganda, aynan talab etilgan pardadan emas, balki, rubobga xos va soziga mos bo'lgan pardalardan boshlab ijro etish maqsadga muvofiqdir. Hozirda ko'proq Shashmaqom, o'zbek xalq kuylarini rubobga moslab notalarga olish ishlari, "Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti" maqom cholg'u ijrochiligi kafedراسi professor o'qituvchilari tomonidan amalga oshirib kelinmoqda. Rubob soziga moslab o'quv qo'llanmalar va darsliklar yaratilib kelinmoqda.

Rubob soziga moslab yozilgan kuylar asosan birinchi sanalmish "Lya" torida ko'proq ijro etiladi. Ushbu torda ikki oktavagacha bo'lgan kuylarni ijro etish mumkin. Lekin, maqom kuy va ashulalari orasida ikki oktava va undan ortiq bo'lgan musiqiy namunalarda mavjud.

Shuni ham alohida ta'kidlash zarurki, ayrim hollarda ijro etilayotgan kuylarga xarakterli bo'lgan bezaklarni hosil qilishda chap qo'l barmoqlari – pardalaridagi joylashuvi o'zgarib turishi tabiiydir. Chunki, an'anaviy ijro jarayoni shuni taqazo etadi.

Rubob sozini O'zbekistonda keng tarqalishida O'zbekiston xalq artisti, bastakor Muhammadjon Mirzayevning xizmati juda beqiyosligi to'g'risida fikr yuritar ekanmiz, bu jihatdan Muhammadjon Mirzayev bilan birga usta Usmon Zufarov mehnati katta bo'ldi. Rubob cholg'u sozi ovoz jihatidan, tembr jihatidan o'ziga xosligi, jarangdorligi va pardalar xromatik tovushqator hosil qilishi natijasida, nafaqat milliy, balki jahon kompozitorlarini asarlarini chalishga ham mo'ljallandi. Shunday davrlar bo'ldiki har bir xonadonda rubob sozi paydo bo'ldi va hamma rubob cholg'usini sevib musiqa maktablariga qatnay boshlashdi.

Hozirgi davrga qadar Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti "Maqom cholg'u ijrochiligi" kafedrasida Rifatilla Qosimov, Shomahmud Shorahmetov, Ravshan Abduazimov, Mansur Voisov kabi ustozlar talabalarga rubob sozi sirlarini o'rgatib kelmoqdalar. Hozirgi yoshlar Shashmaqom, murakkab asarlarini, mumtoz kuylarni va bastakorlar yaratgan asarlarni rubob sozida mohirona ijro etmoqdalar. O'ylaymanki kelajak avlodlarimiz o'zbek milliy musiqa san'atimiz durdonalarini jahon sahnalarida bardavom yangrashida o'z hissalarini qo'shishdan charchamaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Taxalov S.M. "Buzruk maqomining mushkilot bo'limi" Qo'lyozma. O'z.D.K. kutubxonasida saqlanadi.
2. Belyayev V. "Muzikalniye instrumenti Uzbekistana" Moskva-1933 yil.
3. "O'zbek xalq muzikasi" I, VII tomlar. Toshkent-1959 yil.
4. "Shashmaqom" I, VI tomlar. Toshkent-1966 – 1973 yillar.